

**SATISFACCIÓN DE LOS ABUELOS* CON EL OCIO COMPARTIDO
CON SUS NIETOS ADOLESCENTES****

***SATISFACTION OF GRANDPARENTS WITH SHARED LEISURE
WITH THEIR TEENAGE GRANDCHILDREN***

EVA SANZ ARAZURI
Universidad de La Rioja

MARÍA ÁNGELES VALDEMOROS SAN EMETERIO
Universidad de La Rioja

ROSA ANA ALONSO RUIZ
Universidad de La Rioja

MAGDALENA SÁENZ DE JUBERA OCÓN
Universidad de La Rioja

ANA PONCE DE LEÓN ELIZONDO
Universidad de La Rioja

Recibido: 2-3-2024 Aceptado: 22-6-2024

* A lo largo del documento se intentará utilizar un lenguaje inclusivo, si bien “en aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda referencia a cargos, personas o colectivos incluida en este documento en masculino, se entenderá que incluye tanto a mujeres como a hombres”.

** El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio intergeneracional en el marco de la nueva normalidad. Educación, oportunidades y desafíos” (PID2020-119438RB-I00) [años 2021-2024] financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, cuenta con estrecha vinculación con la Red de investigación en Aprendizaje-Servicio en Actividad Física y el Deporte para la Inclusión Social (RIADIS) del Consejo Superior de Deportes. Ref. 01/UPB/22.

RESUMEN

La literatura científica constata que el ocio intergeneracional reporta múltiples beneficios, en concreto, a los más mayores, a quienes proporciona vitalidad, motivación, bienestar emocional e ilusión, lo que apunta a que estas experiencias poseen el potencial de incrementar los niveles de satisfacción en el colectivo de personas mayores. El objetivo de este estudio fue examinar la satisfacción percibida por los abuelos con el ocio que comparten con sus nietos adolescentes, y vincularla con la tipología de actividades. Se utilizó un cuestionario ad hoc administrado a 91 abuelos, y se llevó a cabo un estudio descriptivo y un análisis inferencial de los datos. El nivel de satisfacción transmitido con respecto al ocio compartido es, en general, muy elevado, pues la práctica totalidad de los abuelos presenta un alto grado de satisfacción con el ocio que comparten con sus nietos adolescentes, siendo muy escasas las diferencias en la satisfacción en función de las distintas actividades de ocio. Existen algunas diferencias sobre la forma en la que les gustaría compartir ocio en un futuro con los adolescentes. En general, quienes comparten ocio cultural estarían más dispuestos a cambiar la forma en la que comparten el ocio con sus nietos, pues se sienten menos satisfechos con el disfrute del ocio mediante entornos culturales. Sin embargo, escuchar música se descuelga de las actividades culturales al relacionarse con una satisfacción significativamente superior. Destacan tres actividades culturales (escuchar música, ir al cine y a museos, galerías y exposiciones) por asociarse con una mayor disposición a seguir practicando ocio junto a sus nietos tal y como lo vienen haciendo. Por otro lado, en general, los abuelos que comparten experiencias ambientales y ecológicas, así como actividades festivas y celebraciones, manifiestan claramente una mayor disposición a repetir la forma en la que compartirían su ocio en el futuro que quienes no comparten este tipo de actividades, especialmente a la hora de viajar, ir de excursión, cuidar plantas, salir a tomar algo e ir a fiestas tradicionales. Las conclusiones de este estudio ayudan a la comprensión de la etapa previa a la juventud, ofreciendo claves susceptibles de optimizar el bienestar personal e intergeneracional. Se discute si la excepcionalidad de la situación que sobrevino por el COVID-19, ha provocado alteraciones importantes en la relación abuelos-nietos, con la consiguiente necesidad de continuar esta línea de investigación.

Palabras clave: relaciones intergeneracionales, abuelos, nietos, ocio, satisfacción.

ABSTRACT

The scientific literature confirms that intergenerational leisure provides multiple benefits, especially for older citizens. It grants them vitality, motivation, emotional well-being, and illusion, suggesting that these experiences can potentially increase older people's satisfaction levels. The objective of this study was to examine grandparents' perceived satisfaction with the leisure they share with their adolescent grandchildren and

to link it to the typology of activities. An ad hoc questionnaire was administered to 91 grandparents, and a descriptive study and inferential data analysis were carried out. The transmitted level of satisfaction with shared leisure is generally very high. Almost all the grandparents feel a high degree of satisfaction with the leisure they share with their adolescent grandchildren, with very few differences in satisfaction as a function of the different leisure activities. However, there are differences in how they would like to share leisure with the adolescents in the future. In general, those who share cultural leisure would be more willing to change how they share leisure with their grandchildren, as they feel less satisfied with leisure in cultural environments. Nevertheless, listening to music differs from cultural activities because it is related to significantly higher satisfaction. Three cultural activities stand out (listening to music, going to the cinema, and going to museums, galleries, and exhibitions) because they are associated with grandparents' greater willingness to continue practicing this leisure with their grandchildren like they have been doing. Furthermore, in general, grandparents who share environmental and ecological experiences or festive activities and celebrations (i.e., traveling, hiking, caring for plants, going out to eat or drink, and going to traditional festivals) clearly express a greater willingness to continue to share this kind of leisure in the future than do grandparents who do not share this type of activities. The conclusions of this study help to understand the pre-youth stage, offering some guidelines to optimize personal and intergenerational well-being. The possible exceptionality of the current situation within the framework of COVID-19, which may have led to significant alterations in the grandparent-grandchildren relationship, is discussed, with the consequent need to continue this line of research.

Keywords: intergenerational relationships, grandparents, grandchildren, leisure, satisfaction.

I. INTRODUCCIÓN

La creciente participación de los abuelos en el desarrollo de la sociedad actual es una realidad que lleva a reevaluar el papel de los mayores a escala mundial. La literatura científica evidencia que las personas mayores son más longevas, gozan de mejor salud y presentan una mayor disponibilidad para apoyar al sistema familiar en el cuidado, la educación de los menores y/o en necesidades económicas (Buchanan y Rotkirch, 2018; Herrera et al., 2022; Hilbrand et al., 2017).

Europa ya se hizo eco de la importancia de los mayores en la sociedad declarando en el año 2012 el “Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la

Solidaridad Intergeneracional” y dictando orientaciones que han de guiar las políticas sociales desde la Declaración del Consejo de la Unión Europea (Bruselas, 2012) con el objetivo de promover un envejecimiento activo, digno y saludable, así como la solidaridad entre generaciones.

Un envejecimiento activo, exitoso y saludable se puede ver influenciado por las experiencias intergeneracionales compartidas (Alonso et al., 2021) y por la satisfacción sentida en el desempeño del rol de abuelo, constructo complejo y polifacético que la literatura científica no siempre lo diferencia de la satisfacción con la vida en general o de la calidad de vida (Ben Shlomo, 2014). La satisfacción con el rol se vincula al disfrute, el significado, el logro y el cumplimiento de objetivos específicamente relacionados con experiencias inherentes a dicho rol (Condon et al., 2020).

Cada vez son más los estudios que evidencian que la satisfacción con el rol que desempeñan los abuelos en el ecosistema familiar está condicionada por múltiples factores, tales como la frecuencia de contacto y la cantidad de tiempo que dedican al cuidado de sus nietos (Glaser et al., 2013), la convivencia en el hogar, la disposición de la custodia de sus descendientes (Bates y Taylor, 2012; Grundy et al., 2012; Hicks et al., 2016; Reitzes y Mutran, 2004), el género y parentesco, dado que se han evidenciado diferencias en la implicación entre abuelos maternos y paternos (Danielsbacka y Tanskanen, 2016). Asimismo, en la satisfacción con el papel que ejercen los abuelos influyen otras cuestiones relacionadas con las características individuales del mismo, como la salud y el lugar de residencia, las particularidades de la familia del infante y las características de la propia relación abuelo-nietos, especialmente, la cercanía emocional y el apego (Bates et al., 2018; Condon et al., 2020), así como otros factores relacionados con las tradiciones culturales del país de procedencia (Buchanan, 2017; Wang et al., 2019).

Los resultados en cuanto a los beneficios de las relaciones entre abuelos y nietos difieren según investigaciones. Décadas atrás Neugarten y Weinstein (1964) ya constataron que un tercio de los abuelos estaban insatisfechos con su papel e, incluso, experimentaban estrés o angustia mental, cuestiones que podrían comprometer su bienestar subjetivo (Henderson et al., 2017; Luna et al., 2016; Mendoza et al., 2020; Xu et al., 2022). Investigaciones más recientes, como la de Martínez et al. (2019), muestran que la convivencia con personas menores de 35 años no tiene un efecto significativo sobre la felicidad de las personas mayores, destacando, por otro lado, que factores como el género, el estado civil, el estatus socioeconómico y, sobre todo, la salud, asumen un mayor impacto en la escala de felicidad percibida por este colectivo.

En esta línea, Sánchez et al. (2021) afirman que las relaciones intergeneracionales en el marco de la familia no garantizan la existencia de un beneficio mutuo, al evidenciarse que el adulto mayor está en desventaja como consecuencia de un creciente interés por la libertad individual, por la búsqueda de funcionalidad social por parte de los más jóvenes y por la percepción de que la vejez es una complicación dentro de la familia.

En cuanto a la relación entre el género de los abuelos y la satisfacción con su rol, los estudios previos también presentan discrepancias. Las investigaciones de Condon et al. (2020), Somary y Stricker (1998) y Thomas (1989) revelan que las abuelas tienen niveles de satisfacción más altos que los abuelos. Por el contrario, Horsfall y Dempsey (2015) pone de manifiesto que las abuelas que se ocupan del cuidado de los nietos experimentan una mayor insatisfacción con su tiempo libre y más trabajo doméstico del que les corresponde. Por último, también se descubren estudios que no encuentran diferencias significativas en los niveles de satisfacción en función del género (Dubas, 2001; Reitzes y Mutran, 2004; Thiele y Whelan, 2008; Young y Denson, 2014).

Respecto a la edad de los abuelos tampoco se descubren resultados coincidentes. Ben Shlomo (2014) confirma una menor satisfacción en los abuelos de mayor edad y, al contrario, Burton y Bengston (1985) afirman que son los de más edad quienes presentan mayor satisfacción.

Otra característica de los abuelos que la investigación ha considerado potencialmente relevante para la satisfacción, es el constructo de generatividad, que implica comportamientos que expresan compromiso, cariño o cuidado, entre otros. Estudios como los de Condon et al. (2020), Moore y Rosenthal (2015) o Thiele y Whelan (2008) revelan una asociación positiva entre la satisfacción con el rol del abuelo y la generatividad con el nieto, no siendo constatada respecto a la edad, el género de los abuelos y la cantidad de contacto.

Asimismo, la cercanía, el compromiso y el apego con el nieto está asociado con una alta satisfacción (Condon et al., 2020; Moore y Rosenthal, 2015; Silverstein y Marengo, 2001), siendo la calidad de la interacción intergeneracional más significativa que la cantidad real de tiempo (Young y Denson, 2014).

Otras investigaciones (Buchanan y Rotkirch, 2018; Díaz et al., 2020) destacan los efectos positivos de las relaciones intergeneracionales entre abuelos y nietos para el bienestar y el envejecimiento satisfactorio de los mayores. En esta línea, el estudio de Herrera et al. (2022) confirma que la calidad, las actividades y la generatividad de las relaciones intergeneracionales están fuertemente asociadas con el bienestar subjetivo en la vejez, no siendo así con la autopercepción de la salud. El contacto y la relación que mantienen los abuelos con sus nietos

les proporciona intercambio de experiencias, convivencia social, así como satisfacción por sentirse útiles, seguir aprendiendo y aportar su saber; todos ellos son factores que contribuyen a que se les considere abuelos activos e implicados (Bates et al., 2018; Sáenz de Jubera et al., 2019).

El ocio intergeneracional se constituye en un excelente caldo de cultivo para la comunicación, la diversión, el aprendizaje mutuo y el bienestar afectivo para mayores y pequeños y, por ende, está vinculado con la percepción de mejora de la relación entre ambas generaciones (Ponce de León et al., 2021; Valdemoros et al., 2022), cuestiones susceptibles de condicionar positivamente la satisfacción percibida por los abuelos.

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, el presente estudio pretende seguir avanzando en esta línea de investigación, y se plantea como objetivo examinar la satisfacción percibida por los abuelos con el ocio que comparten con sus nietos adolescentes y vincularla con la tipología de actividades.

II. METODOLOGÍA

La presente investigación acoge una metodología cuantitativa y utiliza un diseño de investigación descriptivo e inferencial, de tipo transversal y carácter nomotético, así como muestreo de tipo incidental, queriendo obtener una adecuada representación de participantes dentro de la población objeto de estudio.

1. PARTICIPANTES

Para la realización de este estudio se toma como unidad poblacional a niños de entre 11 y 12 años con abuelos vivos; estos abuelos son los que participan en la encuesta.

Tabla 1. Población objeto de estudio. Unidades poblacionales abuelos-nietos (11-12 años) en la zona Norte de España, tomando como referencia a los niños escolarizados en Educación Primaria.

	<i>Provincias</i>	<i>Número de escolares de Educación Primaria matriculados</i>
<i>ZONA NORTE DE ESPAÑA</i>	Cantabria	5.601
	País Vasco	21.572
	La Rioja	3.227
	Navarra	6.744
	Burgos	3.295
	Palencia	1.284
	TOTAL	41.723

Fuente: Consejerías y Departamentos de Educación de Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y Castilla León.

La población se define a partir de los datos estadísticos publicados por los ministerios y departamentos de educación de cada comunidad autónoma participante, que arrojan un tamaño poblacional de 41.723 alumnos de primaria de 11 a 12 años. Fijando un error absoluto del 10%, un nivel de confianza del 95% y considerando el supuesto de $p = q = 0,5$, el tamaño de la muestra se estima en 96 unidades muestrales (estudiante y su abuelo). A través de los 96 niños y sus padres, se solicita la participación voluntaria de sus abuelos, consiguiendo que 91 abuelos con nietos entre 11 y 12 años escolarizados en Educación Primaria accedan a participar en el estudio.

Participa un total de 91 abuelos de niños de 11 a 12 años residentes en la zona Norte de España, conformada por 8 provincias de 5 comunidades autónomas: Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. Por lo que, con una mortalidad experimental del 5,20%, el tamaño de la muestra final es de 91 unidades muestrales (estudiante y su abuelo).

2. INSTRUMENTO

Se crea un cuestionario ad hoc para recoger la información relevante para este estudio a través de 4 variables:

a. Ocio compartido, 6 variables dicotómicas registraron si se comparte algún tipo de actividad de ocio con los nietos, pudiendo ser ambiental-ecológica,

cultural, digital, festiva, lúdica, solidaria u otra, a través de la pregunta “¿Compartes alguna actividad [se especifica de cada una de las dimensiones señaladas] con tu nieto con edad entre 11 y 12 años?”. Las categorías establecidas fueron: sí /no.

b. Tipología de ocio compartido, variable categórica que identifica el tipo de actividad de ocio concreta que comparte con los nietos dentro de cada una de las categorías de ocio definidas en la variable anterior. La pregunta que recoge los datos de esta variable es “¿Compartes alguna actividad [se especifican las tipologías en cada una de las dimensiones señaladas: ambiental-ecológica, cultural, digital, festiva, lúdica, solidaria, otras] con tu nieto con edad entre 11 y 12 años?”

TIPOLOGÍA DE OCIO

Ambiental: Cuidar animales

Ambiental: Cuidar plantas o huerto

Ambiental: Excursiones

Ambiental: Pescar o cazar

Ambiental: Viajar

Cultural: Cine

Cultural: Escuchar música

Cultural: Hacer alguna actividad artística

Cultural: Ir a conciertos o festivales

Cultural: Ir al teatro

Cultural: Leer

Cultural: Museos, galerías y exposiciones

Cultural: Ver TV

Digital: Juegos tecnológicos

Digital: Navegar por Internet

Digital: Redes Sociales

Festivas: Ir a fiestas tradicionales

Festivas: Salir a tomar algo

Físicas: AFD sin oposición

Físicas: AFD 1 vs 1

Físicas: AFD por equipos

Físicas: Asistencia a espectáculos deportivos

Lúdico: Juegos de mesa

Lúdico: Juegos de salón

Lúdico: Juegos motores

Otros: Coleccionar algo

Otros: Ir de compras

Otros

Solidarias: Asociacionismo o voluntariado

c. Nivel de satisfacción que perciben los abuelos con el ocio que comparten con sus nietos adolescentes, medido a través de una escala tipo Likert de 5 puntos donde 1 significa poco satisfecho y 5 muy satisfecho. La pregunta a través de la que se recoge esta información es: ¿Estás satisfecho con el ocio que comparto con tu(s) nieto/a(s)?

d. Disposición para seguir manteniendo en el futuro el ocio compartido con sus nietos tal y como es en la actualidad, medido a través de una escala tipo Likert de 5 puntos donde 1 significa rotundamente no y 5 totalmente sí. La pregunta a través de la que se recoge esta información es: ¿el ocio compartido con tu(s) nieto/a(s) lo repetirías tal y como es hasta ahora?

3. PROCEDIMIENTO

Esta investigación es aprobada por el Comité de Ética de la Universidad de La Rioja (España) el 17 de diciembre de 2019 (código CE_02_2019).

La aplicación del cuestionario se realizó entre los abuelos del alumnado de los distintos centros educativos de cada una de las 8 provincias que componen la zona norte del estado español. Se dio al estudiantado un consentimiento de la investigación para entregar a sus padres, madres y/o tutores legales, donde figuraba información relativa al estudio y en la que debían anotar el contacto del abuelo que deseaba participar en el mismo, para ser entregado en el centro educativo.

Cinco investigadores debidamente formados contactaron por teléfono con los abuelos y cumplimentaron el cuestionario según sus testimonios. El tiempo de registro de las preguntas giró en torno a los 30-45 minutos.

4. ANÁLISIS DE DATOS

Mediante el programa estadístico SPSS 28.0, se realizó el análisis de datos en dos fases:

En primer lugar, se llevó a cabo un estudio descriptivo que, mediante el estadístico de frecuencia, permitió conocer las actividades de ocio que compartían los abuelos con sus nietos de 11 y 12 años y, mediante los estadísticos de media y desviación estándar se identificó el nivel de satisfacción con su ocio compartido con sus nietos de entre 11 y 12 años y disposición para seguir manteniendo ese ocio compartido en el futuro.

En la segunda fase, se llevó a cabo un análisis inferencial a través de la prueba T de Student para pruebas independientes para dar cumplimiento a los objetivos del estudio, examinando la presencia de diferencias significativas entre la práctica de actividades de ocio intergeneracional y la satisfacción de los abuelos en relación a la tipología de actividades de ocio que comparten con sus nietos que tienen 11 o 12 años.

El nivel de significación establecido para este estudio se fija en $p < 0,05$.

III. RESULTADOS

Casi la totalidad de los abuelos comparte actividades de ocio con sus nietos adolescentes de entre 11 y 12 años de edad (94,1%).

Nueve de cada diez abuelas y abuelos comparten actividades de ocio cultural con sus nietos adolescentes de entre 11 y 12 años de edad.

El ocio lúdico es el segundo más compartido entre familiares de ambas generaciones (86,8%). Las actividades solidarias apenas son compartidas (1,1%) y el ocio digital tampoco destaca por unir los tiempos de ocio de abuelos y nietos adolescentes (11,0%).

Figura 1. Tipos de actividades de ocio compartidas entre abuelos y nietos adolescentes

El ocio cultural compartido entre abuelos y nietos es fundamentalmente ocio de hogar. Ver la televisión es la actividad cultural más compartida entre abuelos y nietos (70,3%) a casi 30 puntos porcentuales se encuentra escuchar música (42,9%). Leer y hacer actividades artísticas son las otras dos actividades culturales más compartidas.

Ir al teatro (4,4%), conciertos o festivales (12,1%), visitar museos, galerías o exposiciones (13,2%), actividades culturales necesariamente celebradas en centros de cultura, son las actividades culturales menos practicadas con los adolescentes de la familia.

Figura 2. *Actividades culturales compartidas entre abuelos y nietos adolescentes*

Si bien, en su conjunto, las actividades culturales son las más compartidas de forma intergeneracional en familia, descendiendo a un análisis por tipo concreto de actividad, se identifica a los juegos de mesa como la actividad de ocio por excelencia practicada por los abuelos en compañía de sus nietos (80,2%).

Figura 3. *Actividades lúdicas compartidas entre abuelos y nietos adolescentes*

Solo hay 4 tipos de actividades de ocio compartidas por más de la mitad de los abuelos con sus nietos adolescentes de entre 11 y 12 años. A las ya identificadas (juegos de mesa y ver la televisión), se suman ir a fiestas tradicionales (61,5%) y salir a tomar algo (61,5%).

Tabla 1. *Tipología de actividades de ocio compartidas entre abuelos y nietos adolescentes*

Tipología de ocio	
Lúdico: Juegos de mesa	80,2%
Cultural: Ver TV	70,3%
Festivas: Ir a fiestas tradicionales	61,5%
Festivas: Salir a tomar algo	61,5%
Ambiental: Cuidar plantas o huerto	42,9%
Ambiental: Viajar	42,9%
Cultural: Escuchar música	42,9%
Lúdico: Juegos motores	41,8%
Otros: Ir de compras	39,6%
Cultural: Hacer alguna actividad artística	38,5%
Cultural: Leer	38,5%
Físicas: AFD sin oposición	36,3%
Cultural: Cine	29,7%
Ambiental: Excursiones	25,3%
Físicas: Asistencia a espectáculos deportivos	22,0%
Ambiental: Cuidar animales	20,9%
Cultural: Museos, galerías y exposiciones	13,2%
Cultural: Ir a conciertos o festivales	12,1%
Digital: Juegos tecnológicos	11,0%
Físicas: AFD 1 vs 1	11,0%
Otros	8,8%
Otros: Coleccionar algo	7,7%
Digital: Redes Sociales	6,6%
Digital: Navegar por Internet	5,5%
Cultural: Ir al teatro	4,4%
Físicas: AFD por equipos	3,3%
Ambiental: Pescar o cazar	2,2%
Lúdico: Juegos de salón	2,2%
Solidarias: Asociacionismo o voluntariado	1,1%

Los abuelos se sienten totalmente satisfechos con el ocio que comparten con sus nietos. Se obtiene una media global de $4,74 \pm 0,45$ sobre 5. En general, repetirían el ocio que comparten con sus nietos tal y como es hasta ahora ($M = 4,71 \pm 0,742$ sobre 5).

La comparación de medias a través de la prueba T para muestras independientes muestra diferencias significativas entre la satisfacción que muestran abuelas y abuelos con el ocio compartido con sus nietas y nietos cuando comparten actividades culturales o lúdicas, pero no con el resto de actividades compartidas.

Quienes comparten actividades culturales ($M_{Si_culturales} = 4,500 \pm 0,61222$, $M_{No_culturales} = 4,8500 \pm 0,31310$, $p = ,003$) o lúdicas ($M_{Si_lúdicas} = 4,5462 \pm 0,52629$, $M_{No_lúdicas} = 4,8290 \pm 0,40464$, $p = ,009$) se encuentran significativamente menos satisfechos que quienes no comparten este tipo de actividades (tabla 2).

Tabla 2. *Satisfacción con el ocio compartido con nietas y nietos. Comparación de medias de quienes comparten cada tipo de actividades de ocio con el resto*

Tipo de actividades de ocio	N	Media Satisfacción global	Desv. estándar	Media de error estándar	p
Actividades Culturales	Si83	4,5000	,61222	,11570	,003*
	No8	4,8600	,31310	,04042	
Actividades Digitales	Si10	4,8000	,28284	,20000	,433
	No81	4,7442	,46390	,05002	
Actividades Lúdicas	Si79	4,5462	,52629	,10321	,009*
	No12	4,8290	,40464	,05139	
Actividades Físicas	Si47	4,7385	,38630	,10714	,477
	No44	4,7467	,47344	,05467	
Actividades Ambientales	Si66	4,6400	,56791	,12699	,123
	No25	4,7765	,42254	,05124	
Actividades Festivas	Si64	4,7294	,37377	,09065	,437
	No27	4,7493	,48014	,05698	
Actividades Solidarias	Si1	4,0000			,
	No90	4,7540	,45515	,04880	
Otras Actividades	Si46	4,6833	,65204	,18823	,309
	No45	4,7553	,42658	,04893	

Existen diferencias significativas en cuanto a su disposición a repetir las actividades de ocio que comparten con sus nietos tal y como son ahora cuando comparten actividades culturales, ambientales y ecológicas o festivas y celebraciones, pero no con el resto de actividades compartidas.

Quienes comparten actividades culturales ($M_{Si_culturales} = 4,68 \pm 0,768$, $M_{No_culturales} = 5,00 \pm 0,000$, $p = ,001$) se encuentran significativamente más dispuestos a cambiar la forma en que comparten ocio con sus nietos que quienes no comparten este tipo de actividades (tabla 3). Compartir actividades ambientales y ecológicas ($M_{Si_ambientales} = 4,86 \pm 0,464$, $M_{No_ambientales} = 4,29 \pm 1,122$, $p = ,023$) o festivas y de celebraciones ($M_{Si_festivas} = 4,88 \pm 0,454$, $M_{No_festivas} = 4,28 \pm 1,100$, $p = ,007$) se asocia significativamente con una mayor disposición a mantener la forma en que comparten ocio con sus nietos (tabla 3).

Tabla 3. *En el futuro el ocio compartido con nietos lo repetiría tal y como es ahora. Comparación de medias de quienes comparten cada tipo de actividades de ocio con el resto*

Tipo de actividades de ocio	N	Media En el futuro el ocio compartido con mis nietos lo repetiría tal y como es ahora	Desv. estándar	Media de error estándar	p
Actividades Culturales	Sí	83	4,68	,768	,001*
	No	8	5,00	,000	
Actividades Digitales	Sí	10	4,20	1,229	,090
	No	81	4,77	,639	
Actividades Lúdicas	Sí	79	4,70	,727	,428
	No	12	4,75	,866	
Actividades Físicas	Sí	47	4,57	,524	,056
	No	44	4,83	,914	
Actividades Ambientales	Sí	66	4,86	,464	,023*
	No	25	4,29	1,122	
Actividades Festivas	Sí	64	4,88	,454	,007*
	No	27	4,28	,1,100	
Actividades Solidarias	Sí	1	4,00		,
	No	90	4,72	,742	
Otras Actividades	Sí	46	4,80	,654	,103
	No	45	4,60	,821	

La prueba T para muestras independientes con cada una de las actividades culturales resalta que los abuelos y abuelas que escuchan música con sus nietas

y nietos son los que más satisfechos se encuentran con el ocio que comparte con sus nietos ($M_{\text{Si_escuchan_música}} = 4,9818 \pm 0,06030$, $M_{\text{No_escuchan_música}} = 4,7117 \pm 0,48177$, $p = ,001$). Ninguna otra actividad cultural muestra diferencias significativas (tabla 4).

Tabla 4. *Satisfacción con el ocio compartido con nietas y nietos. Comparación de medias de quienes comparten alguna actividad cultural con el resto*

Tipo de actividades culturales	N	Media Satisfacción global	Desv. estándar	Media de error estándar	p
Ver Televisión	Si64	4,6667	,37594	,08204	,186
	No27	4,7701	,48274	,05898	
Escuchar Música	Si39	4,9818	,06030	,01818	,001*
	No52	4,7117	,48177	,05490	
Cine	Si27	4,9500	,10000	,05000	,183
	No64	4,7357	,46792	,05105	
Ir al Teatro	Si4	4,2000	,	,	,117
	No87	4,7517	,45848	,04915	
Museos, galerías y expo.	Si12	4,7455	,45961	,04899	,113
	No79	4,	,	,	
Actividades Artísticas	Si35	4,5846	,64011	,17754	,087
	No56	4,7733	,42021	,04852	
Ir a conciertos o festivales	Si11	4,5429	,82231	,31080	,254
	No80	4,7630	,41846	,04650	
Leer	Si35	4,3833	,80660	,23285	,051
	No56	4,8026	,35401	,04061	

Destaca significativamente que quienes escuchan música ($M_{\text{Si_escuchan_música}} = 5,00 \pm 0,000$, $M_{\text{No_escuchan_música}} = 4,48 \pm 1,931$, $p = ,001$), van al cine ($M_{\text{Si_cine}} = 4,96 \pm 0,192$, $M_{\text{No_cine}} = 4,60 \pm 0,858$, $p = ,001$) y de museos, galerías y exposiciones ($M_{\text{Si_museos}} = 5,00 \pm 0,000$, $M_{\text{No_museos}} = 4,66 \pm 0,788$, $p = ,001$) con nietas y nietos se encuentran significativamente más dispuestos a mantener la forma en que comparten ocio con sus nietos que quienes no comparten este tipo de actividades (tabla 5).

Tabla 5. En el futuro el ocio compartido con nietos lo repetiría tal y como es ahora. Comparación de medias de quienes comparten alguna actividad cultural con el resto

Tipo de actividades culturales		N	Media En el futuro el ocio compartido con mis nietos lo repetiría tal y como es ahora	Desv. estándar	Media de error estándar	p
Ver Televisión	Sí	64	4,75	,695	,088	,246
	No	27	4,62	,852	,167	
Escuchar Música	Sí	39	5,00	,000	,000	,001*
	No	52	4,48	,931	,132	
Cine	Sí	27	4,96	,192	,037	,001*
	No	64	4,60	,858	,109	
Ir al Teatro	Sí	4	4,75	,500	,250	,454
	No	87	4,71	,753	,082	
Museos, galerías y expo.	Sí	12	5,00	,000	,000	,001*
	No	79	4,66	,788	,090	
Actividades Artísticas	Sí	35	4,70	,750	,127	,474
	No	56	4,71	,743	,101	
Ir a conciertos o festivales	Sí	11	4,70	,949	,300	,486
	No	4,71	,719	,081	4,71	
Leer	Sí	35	4,69	,758	,128	,411
	No	56	4,72	,738	,100	

Los abuelos y abuelas que junto con sus nietos cuidan plantas o huerto se sienten significativamente más satisfechos que quienes no ejercitan estas actividades junto a sus nietos ($M_{\text{Sí_cuidar_plantas}} = 4,9750 \pm 0,07071$, $M_{\text{No_cuidar_plantas}} = 4,7225 \pm 0,47573$, $p = ,001$). Ninguna otra actividad física muestra diferencias significativas (tabla 6).

Tabla 6. *Satisfacción con el ocio compartido con nietas y nietos. Comparación de medias de quienes comparten alguna actividad ambiental con el resto*

Tipo de actividades ambientales	N	Media Satisfacción global	Desv. estándar	Media de error estándar	p
Viajar	Si39	4,6800	,30332	,13565	,373
	No52	4,7494	,46836	,05141	
Excursiones.	Si23	4,6833	,41304	,11924	,309
	No68	4,7553	,46830	,05372	
Pescar o cazar	Si2	4,6454	,14256	,09323	,267
	No89	4,7455	,45961	,04899	
Cuidar animales	Si19	4,3600	,97365	,43543	,201
	No72	4,7687	,41021	,04503	
Cuidar plantas o huerto	Si39	4,9750	,07071	,02500	,001*
	No52	4,7225	,47573	,05319	

Los abuelos y abuelas que junto con sus nietos viajan ($M_{Si_viajar} = 4,92 \pm 0,270$, $M_{No_viajar} = 4,54 \pm 0,930$, $p = ,001$), van de excursión ($M_{Si_excursión} = 4,87 \pm 0,344$, $M_{No_excursión} = 4,65 \pm 0,832$, $p = ,042$) y cuidan plantas o huerto ($M_{Si_cuidar_plantas} = 5,00 \pm 0,000$, $M_{No_cuidar_plantas} = 4,49 \pm 0,925$, $p = ,001$) muestran mayor disposición a mantener la forma en que comparten el ocio con sus nietos (tabla 7).

Tabla 7. *En el futuro el ocio compartido con nietos lo repetiría tal y como es ahora. Comparación de medias de quienes comparten alguna actividad ambiental con el resto*

Tipo de actividades ambientales	N	Media En el futuro el ocio compartido con mis nietos lo repetiría tal y como es ahora	Desv. estándar	Media de error estándar	p
Viajar	Sí39	4,92	,270	,043	,004*
	No52	4,54	,930	,132	
Excursiones.	Sí23	4,87	,344	,072	,042*
	No68	4,65	,832	,102	
Pescar o cazar	Sí2	5,00	,000	,000	,288
	No89	4,70	,749	,080	
Cuidar animales	Sí19	4,79	,713	,164	,296
	No72	4,69	,753	,090	
Cuidar plantas o huerto	Sí39	5,000	,000	,000	,001*
	No52	4,49	,925	,129	

Compartir actividades festivas no se asocia a una mayor o menor satisfacción con el ocio compartido entre ambas generaciones (tabla 8).

Tabla 8. *Satisfacción con el ocio compartido con nietas y nietos. Comparación de medias de quienes comparten alguna actividad festiva con el resto*

Tipo de actividades festivas	N	Media Satisfacción global	Desv. estándar	Media de error estándar	p
Salir a tomar algo	Sí 35	4,7125	,37925	,09481	,377
	No 56	4,7528	,47766	,05629	
Ir a fiestas tradicionales	Sí 35	4,7571	,37767	,10094	,459
	No 56	4,7432	,47573	,05530	

Sin embargo, tanto salir a tomar algo ($M_{\text{Sí}_\text{tomar_algo}} = 4,91 \pm 0,288$, $M_{\text{No}_\text{tomar_algo}} = 4,36 \pm 1,084$, $p = ,004$), como ir a fiestas tradicionales ($M_{\text{Sí}_\text{fiestas}} =$

4,88±0,470, $M_{\text{No_fiestas}} = 4,42 \pm 1,001$, $p = ,010$), se asocia a una mayor disposición a mantener el ocio con sus nietos tal y como es ahora (tabla 9).

Tabla 9. *En el futuro el ocio compartido con nietos lo repetiría tal y como es ahora y nietos. Comparación de medias de quienes comparten alguna actividad festiva con el resto*

Tipo de actividades festivas	N	Media En el futuro el ocio compartido con mis nietos lo repetiría tal y como es ahora	Desv. estándar	Media de error estándar	p
Salir a tomar algo	Si35	4,91	,288	,038	,004*
	No56	4,36	1,084	,189	
Ir a fiestas tradicionales	Si35	4,88	,470	,063	,010*
	No56	4,42	1,001	,174	

IV. DISCUSIÓN

Compartir tiempo de ocio es una práctica habitual para los abuelos y sus nietos adolescentes, estableciéndose las actividades vinculadas al ocio cultural y lúdico en las más ejercitadas, mientras que las relacionadas con el ocio solidario y digital apenas tienen presencia en la cotidianidad intergeneracional, lo que se sitúa en sintonía con hallazgos obtenidos por estudios previos (González-Bernal y De la Fuente, 2008; Tyszkowa, 2005). Teniendo en cuenta que investigaciones recientes sustentan que la tecnología tiene un papel potencialmente significativo en el apoyo a la conectividad intergeneracional y en la activación de redes de solidaridad (Ayuso et al., 2020; Reis et al., 2021), han de considerarse las posibilidades de expandir el papel de la tecnología en los programas intergeneracionales (Sánchez, et al. 2015); incluso, se subraya la relevancia de la implementación de estos programas para obtener modelos a nivel internacional asentados en los resultados de las investigaciones que contribuyan al bienestar de todas las personas involucradas (Canedo et al., 2014; Canedo et al., 2018).

Por otra parte, la literatura científica confirma que, si bien la satisfacción que las relaciones entre abuelos y nietos aportan a ambas generaciones está condicionada por diversos factores como la frecuencia o cantidad del tiempo compartido (Bates y Taylor, 2012; Glaser et al., 2013; Grundy et al., 2012; Hicks et

al., 2016; Reitzes y Mutran, 2004) en general, el bienestar y la satisfacción que producen estos encuentros es alto (Kim et al., 2017; Sattar et al., 2019) evidenciando el presente estudio que las experiencias de ocio compartidas entre abuelos y nietos se asocian con niveles muy elevados de satisfacción. Resulta curioso que son justo los dos tipos de actividades más compartidas, actividades culturales y lúdicas, las que generan una satisfacción significativamente inferior. No obstante, se destaca que escuchar música es la actividad cultural compartida que mayor satisfacción produce a los abuelos. Esto sitúa a la música como la actividad cultural intergeneracional por excelencia. El elevado grado de satisfacción que produce a los abuelos se suma con los contrastados efectos positivos sobre las funciones cognitivas y emocionales (Custodio y Cano-Campos, 2017). Estos resultados se matizan ligeramente respecto a la repetición de dicho ocio en el futuro, donde el nivel de determinación es ligeramente inferior a la satisfacción general.

Además, este estudio evidencia algunas diferencias sobre la forma en la que a los abuelos les gustaría compartir ocio en un futuro con sus nietos adolescentes. En concreto, los mayores que comparten experiencias ambientales y ecológicas, así como actividades festivas y celebraciones, manifiestan claramente una mayor disposición a repetir la forma en la que compartirían su ocio en el futuro, que quienes no participan conjuntamente en este tipo de actividades. Especialmente, destacan significativamente en este sentido actividades como viajar, ir de excursión o cuidar plantas o huerto, salir a tomar algo e ir a fiestas tradicionales. Resultados que satisfacen debido a los alarmantes datos que señalan un distanciamiento de los adolescentes respecto a este tipo de iniciativas (Edwards y Larson, 2020) y desde la certeza de que estas tipologías del ocio son susceptibles de favorecer el desarrollo humano y sostenible (Cuenca, 2016). Tanto agencias de viajes, como los centros educativos y de ocio, podrían aprovechar el potencial de estas actividades para añadir enriquecimiento a mayores y pequeños, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos intergeneracionales familiares.

En el lado opuesto se encuentran quienes comparten ocio cultural, que estarían más dispuestos a cambiar la forma en la que participan del ocio con sus nietos, pues se sienten menos satisfechos con el disfrute del ocio mediante entornos culturales. Dentro de las actividades culturales, una excepción es la práctica de escuchar música, ir al cine y a museos, galerías y exposiciones que se asocian con una mayor disposición a mantener el ocio compartido tal y como vienen haciéndolo hasta ahora. Esta última actividad, ir a museos, galerías y exposiciones, tan solo es compartido por uno de cada siete abuelos. Los gestores culturales son buenísimos aliados para estimular e impulsar esta actividad intergeneracional familiar.

Las conclusiones de este estudio ayudan a la comprensión de la etapa previa a la juventud, ofreciendo claves susceptibles de optimizar el bienestar personal e intergeneracional. Se discute si la excepcionalidad de la situación sobrevenida por el COVID-19 ha provocado alteraciones importantes en la relación abuelos-nietos, con la consiguiente necesidad de continuar esta línea de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso, R.A., Valdemoros, M.A. y Martínez-Villar, J.M. (2021). Ocio ambiental intergeneracional y envejecimiento activo. *Edetania: estudios y propuestas socio-educativas*, 60, 121-142. https://doi.org/10.46583/edetania_2021.60.853
- Ayuso, L., Requena, F., Jiménez-Rodríguez, O. y Khamis, N. (2020). The Effects of COVID-19 Confinement on the Spanish Family: Adaptation or Change? *Journal of Comparative Family Studies*, 51(3-4), 274-287. <https://doi.org/10.3138/jcfs.51.3-4.004>
- Bates, J.S. y Taylor, A.C. (2012). Grandfather involvement and aging men's mental health. *American Journal of Men's Health*, 6(3), 229-223.
- Bates, J., Taylor, A.C. y Stanfield, H. (2018). Variations in grandfathering: Characteristics of involved, passive, and disengaged grandfathers. *Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences*, 13(2), 1-16. <https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1433868>
- Ben Shlomo, S. (2014). What makes new grandparents satisfied with their lives? *Stress and Health*, 30(1), 23-33.
- Buchanan, A. (2017). Changing roles of grandparents in the United Kingdom; the emergence of the 'new' grandfather. En D. Shwalb y Z. Hossain (Eds.), *Grandparents in cultural context* (Chapter 6). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315642284>
- Buchanan, A. y Rotkirch, A. (2018). Twenty-first century grandparents: global perspectives on changing roles and consequences. *Journal of the Academy of Social Sciences*, 13, 131-144. <https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1467034>
- Burton, L. y Bengston, V.L. (1985). Black grandmothers: Issues of timing and continuity of roles. En V.L. Robertson Bengston y J.F. (Eds.), *Grandparenthood* (pp. 61-77). Sage.
- Canedo, A., García, J.N. y Pacheco, D.I. (2014). Educación intergeneracional de forma virtual. *International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD Revista de Psicología*, 1(3), 345-352. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v3.512>

- Canedo, A., Pachero, D.I., García, J.N. y Gonçalves, S.R. (2018). Promoción del vínculo intergeneracional a través de los medios digitales. *International Journal of Developmental and Educational Psychology, INFAD Revista de Psicología*, 2, 131-138.
- Condon J., Luszcz M. y McKee I. (2020). First-Time Grandparents' Role Satisfaction and Its Determinants. *International Journal of Aging and Human Development*, 91(3), 340–355. <https://doi.org/10.1177%2F0091415019882005>
- Cuenca, M. (2016). Las culturas del ocio. *Revista Brasileira de Estudos do Lazer*, 3(1), 3-19.
- Custodio, N. y Cano-Campos, M. (2017). Efectos de la música sobre las funciones cognitivas. *Revista de Neuro-psiquiatría*, 80(1). <http://dx.doi.org/10.20453/rnp.v80i1.3060>
- Danielsbacka, M. y Tanskanen, A. (2016). Grandfather involvement in Finland: Impact of divorce, remarriage, and widowhood. En A. Buchanan y A. Rotkirch (Eds.), *Grandfathers: Global perspectives* (pp. 183–198). Palgrave Macmillan.
- Declaración del Consejo sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012): estrategia futura. Bruselas.
- Díaz, A., Pérez, J. y Ortega, T. (2020). Relaciones intergeneracionales para un envejecimiento activo y satisfactorio/Intergenerational relationships for active and satisfactory aging. *Novedades en Población* (número especial), 91-104.
- Dubas, J.S. (2001). How gender moderates the grandparent-grandchild relationship. *Journal of Family Issues*, 22(4), 478–492.
- Edwards, R.C. y Larson, B.M.H. (2020). When screens replace backyards: strategies to connect digital-media-oriented young people to nature. *Environmental Education Research*, 26(7), 950-968. <https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1776844>.
- Glaser, K., Price, D., Ribe, E., di Gess, G. y Tinker, A. (2013). Grandparenting in Europe. Grandparents Plus (2018). Recuperado de: <https://www.grandparentsplus.org.uk/what-is-kinshipcare>
- González Bernal, J.J. y De la Fuente Anuncibay, R. (2008). Relevancia psico-socio-educativa de las relaciones generacionales abuelo-nieto. *Revista Española de Pedagogía*, 239, 103-118.
- Grundy, E.M., Albala, C., Allen, E., Dangour, A.D., Elbourne, D. y Uauy, R. (2012). Grandparenting and psychosocial health among older Chileans: A longitudinal analysis. *Aging & Mental Health*, 16(8), 1047-1057.
- Henderson, T. L., Dinh, M., Morgan, K. y Lewis, J. (2017). Alaska Native Grandparents Rearing Grandchildren. *Journal of Family Issues*, 38(4), 547-572. <https://doi.org/10.1177/0192513X15597292>
- Herrera, M.S., Galkuté, M., Fernández, M.B. y Elgueta, R. (2022). Grandparent-grandchild relationships, generativity, subjective well-being and self-rated health of older people in Chile. *Social Science and Medicine*, 296(114786). <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114786>

- Hicks Patrick, J., Nadorff, D. y Blake, V. (2016). Physical health of custodial and caregiving grandfathers in North America. En A. Buchanan y A. Rotkirch (Eds.), *Grandfathers: Global Perspectives* (pp. 201–214). Palgrave Macmillan.
- Hilbrand, S., Coall, D.A., Meyer, A.H., Gerstorf, D. y Hertwig, R. (2017). A prospective study of associations among helping, health, and longevity. *Social science & medicine* (1982), 187, 109-117. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.06.035>
- Horsfall, B. y Dempsey, D. (2015). Grandparents doing gender: Experiences of grandmothers and grandfathers caring for grandchildren in Australia. *Journal of Sociology*, 51(4), 1070-1084. <https://doi.org/10.1177/1440783313498945>
- Kim, H.J., Kang, H. y Johnson-Motoyama, M. (2017). The psychological well-being of grandparents who provide supplementary grandchild care: A systematic review. *Journal of Family Studies*, 23, 118–141. <http://dx.doi.org/10.1080/13229400.2016.1194306>
- Luna, S., Ramos, P. y Rivera, F. (2016). Coping strategies, stress and health of grandmothers caring for ascending and descending relatives. *Studies in Psychology*, 37(1), 90–114. <https://doi.org/10.1080/02109395.2015.1122435>
- Martínez, A.L., Bote, M. y Clemente, J.A. (2019). Una aproximación a las emociones positivas generadas en las relaciones intergeneracionales: principales determinantes que inciden en la felicidad y bienestar de los mayores. *Debates en Sociología*, 49, 35-53.
- Mendoza, A.N., Fruhauf, C.A. y MacPhee, D. (2020). Grandparent Caregivers' Resilience: Stress, Support, and Coping Predict Life Satisfaction. *International Journal of Aging and Human Development*, 91(1), 3-20. <https://doi.org/10.1177%2F0091415019843459>
- Moore, S.M. y Rosenthal, D.A. (2015). Personal growth, grandmother engagement and satisfaction among non-custodial grandmothers. *Aging & Mental Health*, 19(2), 136–143.
- Neugarten, B. y Weinstein K. (1964). The changing american grandparent. *Journal of Marriage and the Family*, 26, 199-204.
- Ponce de León, A., Valdemoros, M.A., Sanz, E., Sáenz de Jubera, M. y Alonso, R.A. (2021). Ocio ambiental-ecológico compartido entre abuelos/as y nietos/as. *TERRA. Revista de Desarrollo Local*, 8, 231-252. <https://doi.org/10.7203/terra.8.20363>
- Reis, L., Mercer, K. y Boger, J. (2021). Technologies for fostering intergenerational connectivity and relationships: Scoping review and emergent concepts. *Technology in Society*, 64, 101494. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101494>
- Reitzes, D.C. y Mutran, E.J. (2004). Grandparenthood: Factors influencing frequency of grandparent-grandchildren contact and grandparent role satisfaction. *Journal of Gerontology: Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, 59B(1), S9–S16.

- Sáenz de Jubera, M., Alonso, R.A., Ponce de León, A. y de Juanas, A. (2019). Perfil de las familias españolas en las que conviven tres generaciones. *Cauriensa: revista anual de Ciencias Eclesiásticas*, 14, 453-473. <https://doi.org/10.17398/2340-4256.14.453>
- Sánchez, M., Kaplan, M. y Bradley, L. (2015). Usando la tecnología para conectar las generaciones consideraciones sobre forma y función. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, 45, 95-104.
- Sánchez, H., Zambrano, J. y Sosa, F. (2021). Relaciones intergeneracionales del adulto mayor en la familia actual: una mirada contextual. *Revista Científica Arbitrada en Investigaciones de la Salud GESTAR*, 4, 143-158. <https://doi.org/10.46296/gt.v4i8edesp.0037>
- Sattar, R. A. (2019). Role for Grandparents? Child Welfare at the Heart of Work-Life Balance. *Frontiers*, 4, 8-10. <https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/frontier/article/view/3180>
- Silverstein, M. y Marengo, A. (2001). How Americans enact the grandparent role across the family life course. *Journal of Family Issues*, 22(4), 493-522.
- Somary, K. y Stricker, G. (1998). Becoming a grandparent: A longitudinal study of expectations and early experiences as a function of sex and lineage. *The Gerontologist*, 38(1), 53-61.
- Thiele, D.M. y Whelan, T.A. (2008). The relationship between grandparent satisfaction, meaning, and generativity. *International Journal of Aging and Human Development*, 66(1), 21-48.
- Thomas, J.L. (1989). Gender and perceptions of grandparenthood. *The International Journal of Aging and Human Development*, 29(4), 269-282.
- Tyszkowa, M. (2005). The role of grandparents in the development of grandchildren as perceived by adolescents and young adults in Poland. En P. K. Smith (Eds.), *The psychology of grandparenthood: An international perspective* (pp.49-65). Routledge.
- Valdemoros, M.A., Sáenz de Jubera, M., Alonso, R.A., Medrano, C., y Santamaria, M. (2022). Ocio lúdico-cultural y relaciones intergeneracionales. *Human Review. International Humanities Review*, 11, 1-17. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4378>
- Wang, C.D.C., Hayslip, B., Sun, Q. y Zhu, W. (2019). Grandparents as the Primary Care Providers for Their Grandchildren: A Cross-Cultural Comparison of Chinese and U.S. Samples. *International Journal of Aging and Human Development*, 89(4), 331-355. <https://doi.org/10.1177%2F0091415018824722>
- Xu, Y., Wu, Q., Jedwab, M. y Levkoff, S.E. (2022). Understanding the Relationships between Parenting Stress and Mental Health with Grandparent Kinship Caregivers' Risky Parenting Behaviors in the Time of COVID-19. *Journal of Family Violence*, 37(5), 847-859. <https://doi.org/10.1007/s10896-020-00228-3>

Young, C. y Denson, L.A. (2014). Psychological health and provision of grandchild care in non-custodial 'baby boomer' grandparents. *Journal of Family Studies*, 20(1), 88-100.

Eva Sanz Arazuri

Departamento de Ciencias de la Educación

Universidad de La Rioja

Edificio Vives

Calle Luis de Ulloa, 2

26002, Logroño (España)

<https://orcid.org/0000-0003-3035-8751>

María Ángeles Valdemoros San Emeterio

Departamento de Ciencias de la Educación

Universidad de La Rioja

Edificio Vives

Calle Luis de Ulloa, 2

26002, Logroño (España)

<https://orcid.org/0000-0002-7389-4039>

Rosa Ana Alonso Ruiz

Departamento de Ciencias de la Educación

Universidad de La Rioja

Edificio Vives

Calle Luis de Ulloa, 2

26002, Logroño (España)

<https://orcid.org/0000-0003-3215-578X>

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón

Departamento de Ciencias de la Educación

Universidad de La Rioja

Edificio Vives

Calle Luis de Ulloa, 2

26002, Logroño (España)

<https://orcid.org/0000-0001-8086-907X>

Ana Ponce de León Elizondo

Departamento de Ciencias de la Educación

Universidad de La Rioja

Edificio Vives

Calle Luis de Ulloa, 2

26002, Logroño (España)

<https://orcid.org/0000-0003-4622-8062>